

EJP SOIL

European Joint Programme

PUBLIC CIBLE

LES SCIENCES DU SOL DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN EUROPE ÉTAT DES LIEUX ET RECOMMANDATIONS

SOUTENIR LES COLLABORATIONS EUROPÉENNES DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DES SCIENCES DU SOL

Les efforts de collaboration dans l'enseignement supérieur devraient permettre des échanges d'étudiants et de personnel européens.

LES FUTURS EXPERTS EN SOLS ONT BESOIN DE NOUVELLES COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES

Il faut soutenir diverses approches actives d'enseignement et d'apprentissage, soutenir les activités pratiques et numériques durant l'apprentissage et adapter le matériel aux conditions locales.

ÉLARGIR LES POSSIBILITÉS D'APPRENTISSAGE PROFESSIONNEL ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE

Effectuer une évaluation des possibilités de formation et d'apprentissage professionnel tout au long de la vie et améliorer les possibilités d'apprentissage continu dans le domaine des sciences du sol.

AUTEURS PRINCIPAUX

Ana Villa Solis, Erik Fahlbeck, Jennie Barron (2021)

DOI : 10.5281/zenodo.14826927

Des approches d'enseignement et d'apprentissage plus actives et l'usage du numérique sont nécessaires

Pour résoudre les problèmes complexes de durabilité, la demande d'expertise en science du sol et en gestion des terres va augmenter.

Photo: A

Photo: Andreas Palmén, SUU

LUMIÈRE SUR LES INNOVATIONS DE L'EJP SOIL

VERS UNE GESTION DURABLE ET CLIMATIQUEMENT FAVORABLE DES SOLS AGRICOLES

L'EJP SOIL est un programme commun européen sur la gestion des sols agricoles qui s'attaque à des défis sociétaux clés, notamment le changement climatique et l'approvisionnement alimentaire futur.

L'objectif est d'améliorer la compréhension de la gestion des sols agricoles en trouvant des synergies dans la recherche, en renforçant les communautés de recherche et en sensibilisant le public.

Plus de 1100 experts et 24 pays abordent de multiples aspects de la gestion des sols dans différents agroécosystèmes européens.

NOTE DE SYNTHÈSE DE L'EJP SOIL ÉTAT ACTUEL

Peu d'établissements d'enseignement supérieur disposent d'un département spécialisé en sciences du sol.

Les sols et leur gestion sont fondamentaux pour les écosystèmes essentiels, les défis sociétaux et climatiques.

La note de synthèse met en lumière l'état actuel des sciences du sol dans l'enseignement supérieur européen et recommande des solutions pour garantir l'expertise européenne en la matière.

IMPACT ATTENDU DE L'EJP SOIL ET OBJECTIFS DE LA MISSION SOL

Renforcer les capacités scientifiques et la coopération à travers l'Europe, y compris pour la formation de jeunes spécialistes des sols.

Mission Sol : Améliorer la connaissance des sols dans la société.

LUMIÈRE SUR :

Note de synthèse (2021) - Rapport de synthèse sur les capacités en sciences du sol dans l'enseignement supérieur en Europe

Applicabilité :
toutes zones climatiques d'après
Metzger et al. (2005)
<https://doi.org/10.1111/j.1466-822X.2005.00190.x>

L'EJP SOIL a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union Européenne : convention n° 862695

